

Прокофьева О.О.,
Учреждение образования «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова»

ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ

Диверсификация дошкольного образования обеспечила общую направленность обучения и воспитания на разностороннее гармоничное развитие личности ребенка, пересмотр его содержания, разработку и внедрение новых педагогических технологий, обусловила возможность для роста профессионального творчества и инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования. Особую актуальность для современного дошкольного образования приобрела проблема экологического образования ребенка–дошкольника. Различные аспекты экологического образования дошкольников исследованы рядом ученых (Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, З.П. Плохий, И.А. Хайдуровой, В.А. Дрягуновой, И.А. Комаровой, А.И. Васильевой). Однако вопросы профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольных учреждений к экологическому образованию детей изучены в недостаточной степени, что и определило тему нашего исследования.

Профессиональная подготовка будущих педагогов дошкольных учреждений к экологическому образованию дошкольников в условиях университетского образования предполагает, на наш взгляд, диалектическое единство двух компонентов:

- формирования экологической направленности личности студента;
- овладение методикой экологического образования дошкольников.

В нашем исследовании эффективность работы по профессиональной подготовке студентов к экологическому образованию дошкольников определяется целостностью педагогического процесса, который мы рассматриваем как процесс реализации цели обучения, воспитания и развития личности будущего педагога дошкольного учреждения на учебных и внеаудиторных занятиях; как интерактивное взаимодействие преподавателя и студента направленно на овладение профессиональными функциями, умениями и навыками, развитие их субъектной позиции.

Существенное значение для нашего исследования имели ведущие идеи междисциплинарных связей в подготовке педагога к экологическому образованию школьников, разработанные Е.С.Сластениной.

Такие подходы позволили нам разработать интерактивную технологию профессиональной подготовки студентов к экологическому образованию дошкольников, включающую в себя три

взаимосвязанных этапа, которые были реализованы нами экспериментальным путем в определенной логической последовательности.

I этап – познавательный, направленный на формирование у студентов познавательного интереса к экологической ситуации в мире и Республике Беларусь, формирование знаний экологического содержания, которые вызывают потребность применить их в защиту окружающей среды, путем введения в содержание специальных дисциплин экологического аспекта.

II этап – развивающее–практический, направленный на формирование у студентов психологической установки на значимость экологического образования дошкольников, приобретение опыта профессиональной деятельности, обеспечивающего формирование профессиональных функций и профессионально–значимых качеств личности педагога посредством курса «Методика экологического образования дошкольников».

III этап – практический, направленный на трансформацию профессиональных знаний, умений, навыков, профессионально–значимых качеств в профессиональные ценностные ориентации студентов в процессе самостоятельной внеаудиторной работы, выполнения курсовых и дипломных работ, производственной практики.

Эффективное влияние на качество профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования оказали игровые обучающие ситуации, которые мы рассматриваем, как ситуации имитирующие определенный отрезок педагогической деятельности, сочетающей как познавательные, так и игровые элементы. Игровая обучающая ситуация выполняет три функции: инструментальную (формирование профессиональных умений и навыков, развитие профессиональных способностей); гностическую (формирование профессиональных знаний); социально–психологическую (формирование профессионально–значимых качеств личности).

В ходе экспериментальной работы нами были выделены три вида игровых обучающих ситуаций: ролевые, моделирующие, познавательные. Суть ролевых ИОС заключается в создании максимально приближенных к реальным условиям ситуаций экологического образования дошкольников, в процессе которых студент, выполняя роль педагога, отрабатывает профессиональные умения, приобретает опыт практической деятельности. По форме организации мы разделили их: на ролевые интервью, ролевые обсуждения, ролевые проигрывания.

В качестве эффективного метода профессиональной подготовки студентов к экологическому образованию дошкольников мы выделили моделирующие ИОС. Познавательно–творческая функция которой заключается в нестандартном подходе студентов к решению ряда экологических проблем. Сама логика решения моделирующих ИОС способствовала формированию потребности в новых профессиональных знаниях. Таким образом, происходит не механическое накопление информации, а творческое ее распределение.

Большой интерес у студентов вызвали введенные в учебный процесс познавательные ИОС, цель которых заключалась в формировании и закреплении профессиональных знаний, умений и навыков, в развитии профессиональных способностей, а также в отработке определенных методов и технологий экологического образования дошкольников.

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что использование интерактивной технологии в профессиональной подготовке студентов к экологическому образованию детей способствует:

1. повышению качества экологического образования будущих педагогов учреждений дошкольного образования;
2. овладению ими методикой экологического образования детей дошкольного возраста;
3. обучению культуре управления коммуникацией, коллективной мыследеятельностью в решении экологических проблем;
4. развитию рефлексивных способностей (обучение культуре постановки проблемы в своей собственной мыследеятельности, развитие умений вычленять собственные затруднения в деятельности, искать пути выхода из таких затруднений, формирование умений критериального анализа состоявшегося учебного взаимодействия и своей роли в нем);
5. развитию экспертных способностей студентов в процессе профессиональной подготовки студентов к экологическому образованию детей важно выделить два вектора экспертизы, первый вектор связан с оценкой продуктов учебной деятельности (проектов, игровых обучающих ситуаций, моделей и т.п.), а второй – включает оценку результатов учебного взаимодействия, которая выражается в количественных и качественных изменениях личностного и профессионального роста, в эффективности овладения профессиональными функциями.